

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu aspek dari tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat seutuhnya, hal ini berarti tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berperilaku sosial saja, tetapi juga yang berperilaku a sosial. Hal yang demikian ini sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana adalah selalu bersifat sejahtera (*welfare*), baik tujuan jangka pendek berupa resosialisasi terpidana, tujuan jangka menengah berupa pengendalian kejahatan maupun jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.¹ Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakkan hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Sebelum KUHAP berlaku, mungkin kita terpengaruh oleh alam pikiran bahwa aparat penegak hukum adalah tergolong kelompok “alat kekuasaan” atau *instrument of power* yang menitik beratkan setiap orientasi pada kekuasaan semata dalam fungsi dan wewenang yang ada padanya. Tetapi sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara

¹ Muladi, *Sistem Pidana di Indonesia dan Prospeknya*, Semarang, 1998 hlm 1

orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian masalah kesejahteraan erat hubungannya dengan hukum pidana, oleh karena itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Soepardjo Rustam , bahwa prioritas pembangunan nasional, tidak lain bahwa yang harus didahulukan ialah pembangunan hukum pidana, sebagai cabang hukum yang satu ini merupakan alat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri.²

Peradilan pidana adalah suatu proses yang didalamnya ikut bekerja beberapa lembaga penegak hukum beserta aparaturnya. Kegiatan peradilan pidana adalah kegiatan bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan berkelanjutan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari Kepolisian, kejaksaan, kemudian hakim dan diakhiri oleh petugas pemasyarakatan.³

Hal ini dianggap perlu, sehubungan dengan kecenderungan yang tampak dari pengamatan yang memperlihatkan sikap dan kesadaran, seolah POLRI sebagai aparat penyidik, merupakan bagian yang terpisah berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan “penyidikan“, sering mengabaikan “keterkaitan” dan “keterpaduan” dengan proses tahap pemeriksaan selanjutnya. Terlihat suatu

² Soepardjo Rustam, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, BPHN, 1980 hlm 9.

³ Husin Kadri, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP Tesis Universitas Indonesia*, Jakarta, 1985 hlm 6.

kecenderungan “ketidakpedulian” (*no care*) atas penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum lainnya. Seolah-olah Polri berdiri sendiri, dan terpisah dari tahap proses selanjutnya. Akibatnya cara dan hasil penyidikan, dianggap cukup memuaskan, instansi dan fungsi Polri tanpa menyadari keterkaitan dengan proses penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum lain sesuai dengan prinsip “diferensiasi fungsional” yang digariskan KUHAP.

Dalam membicarakan efektifitas atau keberhasilan bekerjanya sistem peradilan pidana maka pembicaraan kita tidak akan terlepas dari indikator-indikator sistem peradilan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas walaupun dengan suatu modifikasi sesuai dengan keadaan perundang-undangan di Indonesia. Efektif atau tidaknya sistem peradilan pidana dalam menyelenggarakan penyelesaian perkara pidana bukan membicarakan hasil kerja polisi saja, jaksa saja, maupun hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, tetapi kita dihadapkan kepada suatu kerja antara subsistem-subsistem yang ada sebagai suatu hal yang berkesinambungan. Subsistem itu satu sama lain mempunyai hubungan atau apa yang dilakukan oleh subsistem yang satu berkaitan dengan subsistem lainnya. Secara keseluruhan tampak bahwa kesatuan yang bulat dan utuh.

Sebagai rangkaian kegiatan, peradilan pidana menggambarkan suatu proses yang teratur, terarah dan bertujuan yang dilakukan oleh lembaga dan aparatur penegak hukum satu dengan lain dalam suatu hubungan yang erat guna mencapai tujuan peradilan pidana. Hal ini berarti peradilan pidana

sebagai suatu proses menunjukkan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, sebagai peradilan pidana merupakan suatu sistem yang bekerja tidak dalam satu sub sistem saja, tetapi merupakan suatu sistem.

Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan peradilan pidana yang didalamnya terlibat beberapa instansi penegak hukum sebagai sub sistem. Secara singkat dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulngi kejahatan. Instansi-instansi penegak hukum yang terlibat dan berperan dalam kerangka sistem peradilan pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat instansi ini merupakan lembaga yang masing-masing berdiri sendiri dan mandiri secara administratif. Akan tetapi kerjasama yang erat secara fungsional (*integrated criminal justice system*) dari semua instansi itu dalam kerangka sistem merupakan suatu keharusan. Memang bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk mengimplementasikan konsep "*Integrated Criminal Justice System*" tersebut. Akan tetapi bila itu tidak dilaksanakan akan dapat menimbulkan kerugian yang besar pula.⁴

Mardjono Reksodiputro mengemukakan ada tiga kerugian yang dapat timbul bila instansi tadi tidak bekerja sebagai sistem⁵. Pertama, kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas-tugas mereka. Kedua, kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi

⁴ Elwi Danil , *Pengimplementasian Prinsip Koordinasi Fungsional Dalam Bidang Penyidikan Di Kotamadya Padang*, Padang 1996 : 11.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Perkembangan Pemikiran Teoritik Tentang Kuasa Kejahatan di Indonesia, Makalah Penataran Kriminologi Undip*, Semarang, 1988

(sebagai sub sistem). Ketiga, karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Oleh sebab itu kesatuan sistem dalam proses peradilan pidana merupakan sesuatu yang penting. Citra kesatuan proses dalam sistem peradilan pidana menurut Sudarto, harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dalam pemeriksaan perkara pidana.⁶ Jadi peradilan pidana harus dilaksanakan secara terpadu atas dasar prinsip kesatuan dalam kebhinekaan.

Efektif atau tidaknya sistem peradilan pidana dalam menyelenggarakan penyelesaian perkara pidana bukan membicarakan hasil kerja polisi saja, jaksa saja, maupun hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, tetapi kita dihadapkan kepada suatu kerja antara subsistem-subsistem yang ada sebagai suatu hal yang berkesinambungan. Subsistem itu satu sama lain mempunyai hubungan atau apa yang dilakukan oleh subsistem yang satu berkaitan dengan subsistem lainnya. Secara keseluruhan tampak bahwa mekanisme subsistem tadi sebagai kesatuan-kesatuan yang bulat dan utuh.

Membicarakan sistem peradilan pidana tidak ada bedanya dengan membicarakan penyelenggaraan proses pidana, karena akan menyangkut beberapa hal yaitu :

⁶ Sudarto, *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Seminar Kriminologi IV Semarang*, Semarang 1980 hlm14.

1. Siapa yang menyelenggarakan proses pidana tersebut Badan penyelenggaraanya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), dan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem lainnya.
2. Bagaimana proses pidana itu diselenggarakan atau dilaksanakan.

Mengorganisasikan badan-badan kedalam kesatuan kerja memang sulit, oleh karena itu penyelesaian proses pidana harus menonjolkan hasil kerja sebagai suatu sistem, adanya kerjasama, adanya saling ketergantungan, serta adanya suatu tujuan bersama diantara sesama badan atau subsistem tersebut yang terlibat.

Perputaran roda proses peradilan pidana dimulai dari masyarakat, karena di dalam masyarakat itulah terdapat sebahagian anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum (tindak pidana). Para pelanggar hukum ini akan diproses melalui beberapa tahapan, sampai akhirnya ia dijatuhi pidana apabila terbukti bersalah, dan dibina untuk kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat.⁷

Lingkup pekerjaan sistem peradilan pidana bukan hanya sekedar tertuju pada penjatuhan pidana bagi yang bersalah saja. Didalamnya terkandung subtansi lebih dalam lagi yang berada di seputar nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, bagaimana menempatkan pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) didalam proses sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

⁷ Elwi Danil *Op.cit*, hlm 11

Mengorganisasikan badan-badan kedalam kesatuan kerja memang sulit, oleh karena itu penyelesaian proses pidana harus menonjolkan hasil kerja sebagai suatu sistem, adanya kerjasama, adanya saling ketergantungan, serta adanya suatu tujuan bersama didalam suatu badan atau sub sistem tersebut yang terlibat.

Alan Coffey menggambarkan bahwa peradilan pidana sebagai interaksi berantai secara sistemik (*A Systemic Chain of Interaction*). Dikatakan sistemik karena harus ada tiga elemen yang menjadi syarat, yaitu harus konsisten antara sebab dan akibat. Harus sensitif atau peka terhadap perubahan-perubahan yang timbul, sehingga mudah menyesuaikan dengan keadaan, dan harus dapat menjawab masalah-masalah yang timbul sebagian akibat perubahan hukum, sosial dan ekonomi. Selanjutnya dikatakan bahwa konsep peradilan pidana sebagai suatu sistem ada tiga komponen tetap dari suatu garis sistem yaitu : masukan (input), proses (process) dan keluaran (output). Masukan dengan sistem peradilan pidana pemilihan penyelenggaraan hukum yang dilihat dalam sistem peradilan pidana dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.

Ketiga komponen atau elemen tersebut di atas harus ada konsistensi untuk menunjang praktek bekerjanya dan keberhasilan sistem peradilan pidana. Disamping itu diperlukan empat komponen yang dapat menunjang mekanisme sistem peradilan pidana yaitu :

1. Keterpaduan di antara subsistem dalam sistem peradilan pidana;

2. Kesatuan pandang di antara aparat penegak hukum atau aparat pelaksana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana;
3. Asas kepercayaan terhadap profesionalisme antara aparat pelaksana (penegak hukum) dalam sistem peradilan pidana;
4. Budaya hukum masyarakat yang ikut menunjang.

Sistem peradilan pidana dikatakan berhasil apabila semua sub sistem yang terkait didalam penyelenggaraan proses peradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenangnya berhasil mencapai tujuan sistem peradilan pidana dengan tugas dan wewenangnya, baik jangka pendek berupa resosialisasi, jangka menengah pengendalian kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan masyarakat.

Upaya menanggulangi kejahatan disetiap masyarakat biasanya dikenal sebagai sistem peradilan pidana atau dalam bahasa inggrisnya "*Creiminal Justice System*". Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan ini. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dalam masyarakat.

Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa komponen-komponen yang bekerja dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama : Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice system*" atau suatu sistem peradilan pidana terpadu. Pengelolaan peradilan pidana secara sistematis sudah dimulai dicoba untuk diterapkan. Pengelolaan dengan cara demikian bertolak dari proses-proses itu sebagai suatu kesatuan. Sebagai akibatnya maka semua badan yang terlibat didalamnya harus menerima kedudukannya sebagai subsistem dari sistem yang besar.

Sistem peradilan pidana, hubungan antara polisi dan jaksa menempati tempat yang khusus yang perlu dibicarakan secara mendalam. Proses peradilan pidana dapat dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi dan tahap purna ajudikasi. Dari ketiga tahapan ini, maka tahap pra ajudikasi menempati tempat yang sangat penting. Dalam tahap itu terdapat penyidikan tindak pidana dan penuntutan. Keberhasilan pada tahap penyidikan akan sangat menentukan tahap berikutnya, yaitu penuntutan. Sebaliknya kegagalan pada tahap penyidikan akan berpengaruh pada tahap penuntutan. Sebaliknya kegagalan pada tahap penyidikan akan berpengaruh pada tahap penuntutan. Polisi yang menempati tempat terdepan, dalam menangani tindak pidana memang memegang peran yang sangat penting, karena ia merupakan pintu masuk seseorang kedalam aliran sistem peradilan pidana. Sebaliknya peran jaksa juga sangat penting oleh karena apa yang telah dihasilkan oleh polisi selaku penyidik diteruskan atau tidak kepengadilan sangat bergantung pada penegakan hukum yang satu ini.

Proses peradilan pidana pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai bagian dari proses penegakan hukum (*law enforcement*). Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (misalnya undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Aspek penting yang patut dicatat dari faktor penegak hukum adalah justru pada peran diskresi yang memang dimilikinya. Faktor penegak hukum dalam suatu penegakan hukum tidak dapat semata-mata dilihat dari apa peran, tugas atau kewajiban yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*rule*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan

⁸ Soerjono, Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1983 hlm 5.

kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *rule*.

Untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana, semua komponen dalam sistem ini haruslah dapat bekerja secara terpadu. Mungkin saja, masing-masing komponen tersebut secara individual mampu berfungsi dengan baik atau cukup efisien, namun tanpa keterpaduan diantara semua komponen tidak dapat dihasilkan tujuan yang telah dicanangkan. Hal ini dapat dianalogikan dengan sebuah kendaraan yang memiliki berbagai komponen. Apabila masing-masing komponen itu tidak bekerja secara terpadu, maka kendaraan itu tidak akan berfungsi secara efektif sebagai alat pengangkut.

Pada masa sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kewenangan penyidikan berada pada dua badan penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Keadaan seperti ini sering menimbulkan ketidak serasian hubungan antara kedua badan penegak hukum tersebut. Pokok persoalannya adalah, bahwa masing-masing badan merasa atau menganggap dirinya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penyidikan (pengusutan) terhadap suatu tindak pidana. Ketidak serasian hubungan anatara kepolisian dengan kejaksaan tersebut terasa sangat merugikan sistem penyelenggaraan peradilan pidana, sehingga efektifitas penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana akan berkurang.

Bertolak dari kenyataan di atas, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan

diferensiasi dan spesialisasi dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab antara kepolisian dan kejaksaan. Penyidikan terhadap tindak pidana umum sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab kepolisian. Sedangkan Kejaksaan disertai kewenangan sebagai penuntut umum.⁹ Adanya pembidangan seperti ini tidak berarti mengotak-ngotakkan tugas, wewenang dan tanggung jawab tetapi mengandung koordinasi.

Keterpaduan antara komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana itu dapat dilihat sebagai hubungan yang bersifat koordinatif secara fungsional. Dalam konteks itu penyidik memiliki hubungan atau koordinasi fungsional dengan penuntut umum. Demikian pula dengan pengadilan. Hubungan koordinasi fungsional antara komponen-komponen sistem peradilan pidana itu merupakan sebuah objek kajian yang patut mendapatkan perhatian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permasalahannya adalah apakah dengan telah diundangkannya KUHAP telah terjalin kerjasama yang baik berdasarkan prinsip koordinasi fungsional antara sesama aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidik khususnya di Bengkulu Selatan. Persoalan seperti inilah yang amat menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut dalam suatu penulisan tesis.

⁹ Pasal 284, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas dan berkaitan dengan judul tesis maka penulis akan mengemukakan identifikasi masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan prinsip koordinasi fungsional bidang penyidikan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Bengkulu Selatan ?
2. Apakah Faktor-faktor penyebab Aparat Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa) di Bengkulu Selatan bolak baliknya koordinasi bidang penyidikan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis data tentang Penerapan prinsip koordinasi fungsional bidang penyidikan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis data tentang Faktor-faktor penyebab Aparat Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa) di Bengkulu Selatan bolak baliknya koordinasi bidang penyidikan tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dalam menentukan

Penerapan prinsip koordinasi fungsional bidang penyidikan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Bengkulu Selatan.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan wacana dalam rangka memberikan kontribusi secara positif dan konstruktif bagi berbagai pihak dalam menentukan Penerapan prinsip koordinasi fungsional bidang penyidikan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Bengkulu Selatan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip *Otje Salman* dan *Anton F. Susanto*, sistem hukum meliputi : Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang-undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang

menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.¹⁰

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

1. Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
2. Substansi mencakup isi norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
3. Kultur pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.¹¹

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmunan berjalan

¹⁰ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung, (2004), Hlm.153-154.

¹¹ *Ibid*

melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*). Proses pembuatannya (*law making proces*), sampai kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.¹²

2. Teori Penegakan Hukum

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁴ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

¹² *Ibid*, hlm.154.

¹³ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2005), Hlm. 18.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, (1994), Hlm. 31.

Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁵ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945.¹⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, (1993), Hlm. 15., Lihat juga Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, (1986), Hlm.111. Penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapanperbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (1998), Hlm. 8.

3. Tugas Kepolisian

Djoko Prakoso,¹⁷ mengatakan: Tugas Kepolisian sebagai tugas yustisial dan tugas non yustisial. Tugas-tugas non yustisial yang didalamnya juga termasuk tugas Kepolisian preventif, meliputi tugas-tugas non yustisial yang didalamnya juga termasuk tugas Kepolisian preventif meliputi tugas-tugas :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan
4. Mengusahakan ketaatan negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

5. Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik

Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Loebby Loqman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana.¹⁸ Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu

¹⁷ Djoko Prakoso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara.(1987), hlm.16

¹⁸ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, (2002), hlm. 22

mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya. Sistem peradilan pidana di Indonesia dibangun oleh empat subsistem yaitu Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, dan Pemasyarakatan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undangundang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang memberikan definisi tentang penyidik sama dengan pengertian penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa tidak hanya polisi yang melakukan penyidikan terhadap adanya suatu tindak pidana tapi penyidik pegawai negeri sipil juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdiri dari : a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Ketentuan penjelasan tentang Penyidik juga diatur di dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 1 butir 10, bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan tindak pidana sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut :

a. Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- b. PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu sebagai berikut :

- a. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada PU (Pasal 107 ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UURI Nomor 2 Tahun 2002);
- b. Melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).

KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri , yaitu sebagai berikut : a. Sejak awal wajib memberitahukan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Polri melalui SPDP (Penjelasan Pasal 107

ayat 1 KUHAP); b. Wajib melaporkan hasil penyidikan kepada Penyidik Polri, dalam rangka korwas (Penjelasan Pasal 107 ayat 2 KUHAP);

6. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri

Koordinasi merupakan proses pepaduan tujuan dan aktifitas dari berbagai bagian (fungsi, daerah, unit dll) yang terpisah yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang efisien¹⁹. Menurut Siagian²⁰, koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.

Wewenang pejabat penyidik yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang

¹⁹ Kusnadi dkk, Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku), ISBN, Bandung, (1999), hlm. 250

²⁰ Sondang Siagian, Filsafat Administrasi. Cetakan kedua puluh lima, Gunung Agung, Jakarta, (1997). hlm. 120.

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

- (1) Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Aktualisasi asas legalitas hukum acara pidana guna menegakkan supremasi hukum dalam Undang-Undang Kepolisian dinyatakan mengenai perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas

preventif dan asas kewajiban umum kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Pasal 13 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, disebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Kemudian Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, menyatakan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menJarnm keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menj~Jeeamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 1. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 1. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya penyidik dalam menanggulangi tindak pidana di Bengkulu Selatan bersifat preventif dan represif. Upaya yang bersifat preventif seperti memelihara ketertiban umum dengan jalan memantapkan

siskamling melancarkan operasi rutin dan operasi khusus, mengadakan sadar kamnbmas kepada masyarakat, berusaha setiap saat memberikan perlindungan, pengayoman dan keamanan. Upaya yang bersifat represif seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, membuat berita acara pemeriksaan maupun saksi dan lain-lain, yang kemudian perkara tersebut diajukan ke Pengadilan.

Sehubungan dengan wewenang polisi sebagai penyidik yang berperan dalam penyidikan, maka jika terjadi suatu tindak pidana, polisi harus dapat mengambil tindakan dengan cepat dan tepat. Penyidikan ini tentu diarahkan kepada pembuktian sehingga tersangka dapat dituntut dan dihukum.

Polisi bersifat preventif dan represif tidak dapat dipisahkan, keduanya bermaksud mempertahankan hukum, yang pertama dengan jalan mencegah ketidakadilan, yang kedua dengan jalan menuntut ketidakadilan yang telah dilakukan lalu menghukum pelakunya, serta menjaga jangan sampai ketertiban umum terganggu, dan bertindak untuk mencegah delik-delik serta mengusutnya. Jadi dapat dikatakan wewenang kepolisian dalam hal menyidik dan menyelidik yang diberikan oleh KUHAP merupakan lanjutan dari kewenangan polisi yang bersifat preventif .

Di dalam KUHAP diadakan pembedaan tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum, namun bukan berarti ada pemisahan tugas, tapi merupakan suatu mata rantai koordinasi yang baik. Karena itu

kedudukan Polri sebagai penyidik tidak dapat terlepas dari fungsi penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan sebagai keseluruhan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan penulisan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, sistematika penelitian.

BAB II PRINSIP KOORDINASI FUNGSIONAL PENYIDIK

- A. Teori Sistem Peradilan Pidana
- B. Penyidikan Dalam Proses peradilan Pidana
- C. Penuntutan Dalam Proses Peradilan Pidana
- D. Prinsip Koordinasi Fungsional

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Jenis dan sumber data
- D. Tehnik Pengumpulan Data
- E. Tehnik Analisis Data

BAB IV ANALISIS PENERAPAN SECARA KESELURUHAN PRINSIP

KOORDINASI FUNGSIONAL BIDANG PENYIDIKAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA DI BENGKULU SELATAN

1. Penerapan prinsip koordinasi fungsional bidang penyidikan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Bengkulu Selatan
2. Faktor-faktor penyebab Aparat Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa) di Bengkulu Selatan belum terlaksananya koordinasi bidang penyidikan tindak pidana dengan baik

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

PRINSIP KOORDINASI FUNGSIONAL PENYIDIK

A. Sistem Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertahap dan berkesinambungan. Dimulai dari kegiatan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pada kegiatan pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun kegiatan-kegiatan ini masing-masing dilaksanakan oleh instansi atau badan penegak hukum yang berbeda, namun satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Pada satu sisi aparat penegak hukum digiring kearah terciptanya kepastian hukum dengan menyidik, memuat, memeriksa dan kemudian menjatuhkan pidana pada mereka yang terbukti bersalah. Namun pada sisi lain mereka harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Bukankah dalam pengertian sehari-hari dikenal istilah “menegakkan hukum dan keadilan”²¹. Agar dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan, semua komponen dalam sistem ini (termasuk antara polisi dan jaksa dalam tahap pra-ajudikasi) diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*integrated criminal justice system*”.

Hal ini merupakan suatu keharusan, sebab telah menjadi suatu yang umum bahwa masalah kejahatan dan tingkah laku kriminal, meskipun dalam banyak hal bersifat sosiologis dan psikologis, banyak dipengaruhi juga oleh

²¹ Elwi Danil ,*Op.cit*, hlm 11

kerangka kelembagaan yang didalamnya diatur sistem peradilan pidana ini adalah tidak teratur (*disrray*) di dalam sistem peradilan pidana yang ada. Unsur-unsur dari sistem peradilan pidana ini, yaitu : polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, terlihat bekerja di dalam kotak mereka sendiri jika tidak konflik satu sama lain²². Studi-studi tentang bekerjanya sistem ini diberbagai negara termasuk di negara maju mengungkap lemahnya upaya pemecahan masalah kejahatan jika administrasi sistem peradilan pidananya sendiri dipenuhi in efisiensi, penundaan karena prosedur yang memakan waktu, pengadilan yang kebanyakan beban dan sebagainya.

Mengingat keterkaitan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama dari proses peradilan pidana, serta adanya transformasi antara instansi penegak hukum, maka terdapat kecenderungan teoritis untuk melihat peradilan pidana tersebut sebagai suatu sistem, yakni sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Kecenderungan ini bertolak dari terpenuhinya karakteristik sistem oleh peradilan pidana²³

Satjipto Rahardjo²⁴ mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu sistem yang terpancar dalam sistem peradilan pidana. Karakteristik tersebut, yakni :

1. Merupakan sesuatu yang bertujuan; suatu sistem berorientasi kepada tujuan tertentu;

²² Topo Santoso , *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia,2000,hlm 26

²³ Elwi Danil ,Op.cit hlm 5

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegak Hukum*, Alumni, 1983 hlm 89

2. Merupakan keseluruhan (wholism)
3. Keterbukaan; suatu sistem berinteraksi dengan suatu sistem yang lebih besar, yakni lingkungannya;
4. Ada transformasi
5. Saling keterhubungan; dan
6. Mekanisme kontrol; terdapat kekuatan yang menyatukan, yaitu yang mempertahankan berdirinya bangunan atau sistem tersebut.

Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen sebagai subsistem-subsistem. Komponen-komponen tersebut meliputi instansi-instansi penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Instansi-instansi inilah yang akan saling berinteraksi dalam bangunan sistem peradilan pidana²⁵

Tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh subsistem-subsistem dalam kerangka sistem peradilan pidana cakupannya memang luas. Ia tidak saja menindak para pelanggar hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum acara pidana, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi hal-hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan yang bersalah dipidana, serta;

²⁵ Elwil Danil, *Ibid* hlm 6

3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya²⁶

Berdasarkan kutipan ini terlihat bahwa tujuan sistem peradilan pidana berorientasi pada perlindungan masyarakat, serta perlindungan terhadap para pelaku tindak pidana. Untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana, keempat subsistem tadi bekerjasama secara erat dengan menghindarkan sikap mandiri yang dapat merusak bekerjanya sistem. Kemandirian ini terjadi manakala suatu subsistem menganggap subsistem yang lain sebagai lingkungan tersendiri, sehingga mereka tidak saling bekerjasama sebagai suatu sistem. Sikap seperti inilah yang disebut sebagai cara berfikir atau sikap yang instansi sentris dan pragmentaris.

Atas dasar pemikiran seperti tersebut di atas, maka didalam kehidupan hukum acara pidana kita dikembangkan suatu prinsip hubungan koordinasi fungsional antara instansi-instansi penegak hukum. Hubungan koordinasi fungsional inilah yang merupakan kunci dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. Koordinasi itu terjadi jika masing-masing subsistem dapat memahami arti pentingnya pekerjaan yang dilakukan bagi pencapaian tujuan bersama sebagaimana disebutkan di atas tadi.

Kepolisian dan kejaksaan merupakan dua sistem dalam kerangka sistem peradilan pidana. Secara organisatoris dan administratif keduanya memang berbeda. Akan tetapi bila dilihat dari sudut fungsional, antara keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh sebab itu Kepolisian dan Kejaksaan

²⁶ Reksodiputro, *Pengembangan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta BPHN 1988, hlm 79

harus menjalin kerjasama atas dasar prinsip hubungan koordinasi fungsional dalam penyidikan suatu tindak pidana.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, adanya kerjasama yang terpadu antara aparat penegak hukum akan sangat menunjang. Keterpaduan ini harus dimulai sejak pengumpulan bukti-bukti dalam penyidikan oleh aparat penyidik, dalam pembuatan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yang untuk itu apabila masih dibutuhkan penambahan bukti-bukti harus ada kerjasama dengan aparat penyidik. Demikian pula dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan dibutuhkan adanya kerjasama yang terpadu.

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya atau untuk menguji berhasil atau tidaknya tujuan sistem peradilan pidana dalam praktek, haruslah ditunjang dengan sarana hukum (acara) pidananya yang ada. Secara hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman, dan merupakan tugas dan sekaligus merupakan sarana pengendalian atau kontrol terhadap kegiatan-kegiatan subsistem oleh sistem peradilan pidana.

Keterpaduan sudah diartikan adanya kerjasama, koordinasi antara subsistem peradilan pidana dengan tujuan menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien sehingga wibawa hukum dan wibawa negara dapat terjamin. Bahwa dalam sistem peradilan pidana yang terpadu tidak dikehendaki adanya subsistem peradilan pidana yang lebih menonjol atau lebih dominan dalam melaksanakan tugasnya. Kalau ada salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana mempunyai kebanggaan tertentu atas prestasi

kerja tercapai maka hal ini adalah merupakan suatu keangkuhan profesi yang didasarkan kepada keahlian sebagai subsistem dalam proses pidana. Hal demikian ini seharusnya tidak terjadi, sebab keberhasilan subsistem yang satu amat tergantung pada subsistem yang lain apabila kita akan menyatakan bahwa yang dianut adalah sistem keterpaduan²⁷

Akhirnya dalam pengambilan keputusan yang tepat dan adil oleh hakim, terutama jika pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka adanya bahan-bahan untuk pertimbangan yang berupa hasil studi atau laporan dari pejabat Lembaga Pemasyarakatan adalah sangat menunjang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerjasama secara fungsional antara berbagai subsistem dalam kerangka sistem peradilan pidana. Salah satu diantaranya adalah kerjasama fungsional dalam bidang penyidikan antara Kepolisian dengan Kejaksaan. Oleh sebab itu tahap penyidikan tidaklah terpisahkan dengan tahap penuntutan. Atau dengan lain perkataan, penyidikan merupakan dasar dari penuntutan.

Meskipun KUHAP mengatur diferensiasi dan spesialisasi dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dikalangan penyidik dan penuntut umum, itu tidak berarti bahwa tugas penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana tidak berkaitan satu sama lain. Tapi, bahkan merupakan suatu rangkaian proses yang satu sama lain saling menunjang guna tercapainya tujuan bersama.

²⁷ Thomas Thomas, *Efektifitas Sistem Peradilan Pidana*, Tesis UI, Jakarta 1993 hlm 113

Kerjasama yang baik hendaknya tercipta dalam melaksanakan tugas masing-masing dengan cara mengurangi hal-hal yang kurang atau tidak sinkron, karena pada akhirnya penuntut umumlah yang akan mempertanggung jawabkan hasil penyidikan tersebut di muka sidang pengadilan. Hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum itu tidaklah berarti intervensi, karena masing-masing pihak tetap memelihara identitas, wewenang dan dasar hukum yang melekat pada dirinya. Namun demikian, identitas dan wewenang tersebut jika dilaksanakan secara kaku, akan dapat menimbulkan pemandekan secara berantai pada tugas dan tanggung jawab pihak lainnya dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

Hubungan kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah diharapkan dapat menerobos kekakuan dan cara berfikir yang instansi sentris dan pragmentaris yang dapat menghambat pelaksanaan peradilan pidana tersebut. Hubungan kerjasama ini akan dapat mendekatkan pendirian masing-masing instansi penegak hukum, dan akan memberikan citra positif untuk semua pihak. Hal tersebut adalah karena keberhasilan suatu pihak dalam sistem peradilan pidana sangat berarti bagi pihak lainnya.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Deskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum,

dimana penilaian pribadi yang memegang peranan Soekanto²⁸. Kalau kita kembali pada masing-masing penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, tuntutan untuk bekerja secara sistemik sudah menjadi cita-cita sejak lama.

Para penegak hukum bekerja dalam sistem ini betul-betul harus bekerja secara terpadu, sebab jika ini tidak dilakukan akan menyebabkan terjadinya kerugian-kerugian sebagai berikut :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem peradilan pidana)
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana²⁹

Ketiga kerugian di atas, menurut Mardjono Reksodiputro, merupakan kendala utama dalam manajemen keseluruhan sistem dalam mewujudkan tugas-tugas untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Tugas untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, misalnya mestinya disadari, bukanlah semata-mata tanggung jawab kepolisian. Kejaksaan dan pengadilan turut bertanggung jawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983 hlm 14

²⁹ Reksodiputro, *Op.cit* hlm 85

Putusan yang tidak adil atau gagalnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum yang pada gilirannya dapat mendorong pelaku kejahatan untuk lebih berani melakukan perbuatannya. Lembaga pemasyarakatan yang dapat membantu ketidakpercayaan pada hukum ini apabila eks terpidana gagal berinteraksi kembali dengan masyarakat. Ini merupakan kegagalan dalam mencegah timbulnya para resedivis³⁰.

Para pejabat kita memang seringkali menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di negara kita merupakan suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Hal ini bahkan dikemukakan pula menyambut lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk menyebut apakah telah terwujud suatu sistem yang terpadu atau belum tentu kita perlu indikator.

Hiroshi Ishikawa dalam makalahnya berjudul “*Characteristic Aspets of Japanese Criminal Justice System* “ yang disampaikan pada seminar kejaksaan Indonesia-Jepang, tentang penanggulangan kejahatan dan pembinaan para pelaku kejahatan pada Tahun 1984 di Jakarta, mengemukakan bahwa ada beberapa indikator keberhasilan dari penerapan *integrated model*, yaitu *a) clearance rate yang tinggi*; *b) conviction rate* (keberhasilan pengadilan menyelesaikan perkara); *c) rate of suspension* (tingkat penundaan penuntutan); *d) speedy disposition* (penyelesaian perkara yang cepat); *e) sentencing* (pemidanaan); *dan f) reconviction rate* (rata-rata

³⁰ Reksodiputro, Ibid hlm 86

pengulangan kejahatan/residivis)³¹. Clearance rate yang tinggi merupakan indikasi keberhasilan sistem penyelenggaraan peradilan pidana secara keseluruhan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari efisiensi dan efektivitas polisi dalam melacak kejahatan dan kerjasama masyarakat.

Indikator yang kedua yaitu *conviction rate* yang tinggi tidak terlepas dari penampilan (*performance*) yang profesional dari polisi, jaksa, hakim. Bagi polisi sendiri hal itu mempunyai arti besar karena merupakan insentif baginya untuk bekerja lebih giat karena ia berhasil mengungkapkan kejahatan dan semua yang diajukan dapat dibuktikan oleh jaksa mengenai kesalahan pelaku kejahatan tersebut, demikian pula halnya dengan jaksa³².

Jaksa mempunyai wewenang untuk mengambil kebijaksanaan yang besar dalam rangka menyeleksi apakah suatu perkara diteruskan ke pengadilan atau tidak. Alasannya berkaitan dengan karakter (misalnya umur), adanya pencegahan umum dari pidana (berkaitan dengan berat ringannya kejahatan) dan daya pencegahan khusus (dikaitkan dengan politik kriminal).

Indikator berikutnya adalah penyelesaian perkara cepat (*speedy disposition*). Hal ini sangat penting untuk menghindarkan penundaan keadilan. Indikator selanjutnya adalah masalah pemidanaan. Masalah pemidanaan (*sentencing*) dalam rangka penyelenggaraan sistem peradilan pidana adalah hal yang dianggap penting. Pemidanaan ini dijatuhkan pada prinsip rehabilitasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi³³.

³¹ Topo Santoso , *Op.cit* hlm 30

³² Topo Santoso ,*Ibid* hlm 30

³³ Topo Santoso ,*Op.cit*

B. Penyidikan Dalam Proses peradilan Pidana

Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik

Istilah “Penyidikan” sinonim dengan istilah “Pengusutan” merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *opsporing* atau dalam bahasa Inggrisnya *investigation*. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Jika berdasar keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera disidangkan³⁴.

Jika diperhatikan, pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis karena keseluruhan pekerjaan ini diajukan pada pekerjaan di sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan. Secara konkret penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang tindak pidana apa yang dilakukan, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana dilakukan, dengan apa tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana dilakukan, mengapa tindak

³⁴ Prakoso 1987, Hlm.7-7

pidana dilakukan dan siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu³⁵.

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, polisi sebagai aparatur penegak hukum, ditempatkan sebagai aparatur penegak hukum yang pertama. Sebagai aparatur pertama dalam proses peradilan pidana, karena ia menempati proses sebagai “penjaga” atau “*as gate keeper*” yaitu melalui kekuasaan yang ada (*police discretion*) ia merupakan awal mula dari proses pidana³⁶.

Diantara pekerjaan-pekerjaan penegak hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya dibidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya polisi itulah yang akan menentukan apa yang secara konkrit sebagai penegak ketertiban, siapa-siapa yang harus dituntut, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya, tetapi karena sifat pekerjaannya itulah, polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapat sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya itu³⁷

³⁵ H.Haris, Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat dalam HIR, Bina Cipta, Jakarta 1978 hlm 51

³⁶ Thomas Adyan, *Op.cit* hlm 35

³⁷ Satjpto Rahardjo, *Op.cit* hlm 95

Apa yang digambarkan di atas paling tidak memang demikianlah pandangan masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum (polisi) hal ini disebabkan adanya kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum³⁸ suatu pendekatan sosiologis terhadap hukum dengan melihat pola perilaku manusia terhadap hukum tersebut.

Polisi dalam hubungannya dengan peradilan pidana, ia merupakan subsistem yang ditugasi sebagai penyidik, sebagaimana tercantum di Pasal 1 butir 1 KUHAP yaitu :“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

Dalam tugas sebagai penyidik polisi berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap tindak pidana umum baik yang terdapat dalam KUHAP maupun yang terdapat diluar KUHAP selama undang-undang tidak menentukan lain. Polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana melakukan peranan penting, karena merupakan pintu masuk atau aparat pertama yang langsung terlibat dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang berkenaan dengan

³⁸ Soerjono Soekanto ,Ibid hlm 131

proses Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana oleh subsistem lainnya kadang kala sangat tergantung pada pekerjaan polisi.

Tugas polisi dapat dilihat dan tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 14, yaitu :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut seta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok atau tujuan akhir dari Penyidik dalam melakukan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana, karena itu harus diketahui sejauh mana Penyidik dalam melakukan tugas penyidikan. Ini sangat penting untuk dipahami dengan maksud supaya penyidik menjalankan tugas dengan aturan yang sudah ada tersebut.

Wewenang Penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
- i. Mengadakan penghentian pemeriksaan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua macam perkara pidana yang wewenang penyidikannya berbeda, yaitu perkara yang terdapat aturan khusus acara pidananya yang diatur dalam undang-undang tertentu. Terhadap perkara seperti ini sementara waktu dapat diberlakukan ketentuan dalam KUHAP. Adapun macam kedua adalah perkara-perkara pidana pada umumnya yang harus mengikuti ketentuan dalam KUHAP. Pasal 284 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana

sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Sementara dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, Maksud “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955)
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telag diubah.....), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang tidak dalam undang-undang tertentu yang ketentuan acara pidananya berbeda (seperti perkara korupsi, subversi, ekonomi, dan sebagainya) maka semua ketentuan KUHAP berlaku, termasuk dalam wewenang penyidikan dalam soal ini, dapat diambil contoh masalah siapa yang berwenang melakukan penyidikan. Menurut KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, jaksa tidak dapat mengadakan penyidikan atas perkara-perkara pidana umum seperti itu. Wewenang jaksa terutama adalah penuntutan.

Pasal 1 butir 1 KUHAP berbunyi : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”³⁹

Penyidikan secara "konkrit dapat diartikan suatu aksi atau tindakan berupa mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberitahu tentang apa yang terjadi, dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangkakan melakukan tindak pidana tersebut, tindakan pertama tersebut segera diikuti dengan tindakan-tindakan yang dianggap perlu yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana dengan adanya cukup bukti-bukti bisa diajukan ke pengadilan untuk diadili dan dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan.

Menurut sistem KUHAP penyidikan baru dilakukan atau penyidik baru mengadakan aksi atau tindakan apabila benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP disebutkan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Penyidik pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh kepala Kepolisian Republik

³⁹ Pasal 1 butir 1 KUHAP

Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang kepada pejabat Polisi yang lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan ayat (2) KUHAP yaitu:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Dari ketentuan Pasal 6 di atas disebutkan salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi differensiasi fungsionalpun KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian, tapi agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat polisi yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2 tersebut, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim di Peradilan Umum. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah diterapkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam bab II Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, syarat kepangkatan

dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi Atau yang berpangkat Bintara dan bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- b. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I

2. Penyidik Pembantu

Menurut Yahya Harahap⁴⁰, menyatakan bahwa pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, menurut ketentuan ini syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu yaitu:⁴¹

- 1). Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2). Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)

⁴⁰ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Pelaksanaan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.111

⁴¹ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP

3). Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. Penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b di atas mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan

- yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP disebutkan penyidikan adalah:⁴² Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan khususnya untuk

⁴² Pasal 1 ayat (2) KUHAP

kepentingan penuntutan yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan atau tindakan itu dapat dilakukan penuntutan.

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah terjadi pelanggaran, maka harus diidentifikasi orang yang menjadi tersangka yang harus diungkap oleh barang dan alat bukti.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penyidik untuk memperoleh keterangan.

Perihal dimaksud adalah:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- f. Bagai mana tindak pidana itu dilakukan
- g. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- h. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu

Berdasarkan ketujuh hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang disangkakan melakukan kejahatan dan mendapatkan bukti sebagai dasar melakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara pidana.

Menurut Yahya Harahap⁴³, untuk mencapai maksud di atas maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu mengenai:

- a. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan.
- b. Identitas dari korban
- c. Tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan
- d. Waktu terjadinya kejahatan
- e. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- f. Identitas pelaku kejahatan

Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi ahli. Pemeriksaan berarti petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli. Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi atau ahli di hadapan petugas penyidik, dapat dikatakan rangkaian terakhir tindakan penyidik sebelum dia menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

C. Penuntutan Dalam Proses Peradilan Pidana

Pengertian Penuntut Umum

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut

⁴³ M. Yahya Harahap, 2009, Op Cit, hlm.103

cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b). Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP) ini biasa disebut Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

Kejaksaan ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum dan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi rakyat dalam hukum negara termasuk pula pemberian perlindungan. Arti pernyataan undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka Lembaga Kejaksaan dilihat dari segi hakekat dan segi operasionalnya berpijak pada dua fungsi yang berbeda. *Pertama*, adalah sebagai badan negara yang menjalankan tugas pemerintah dalam bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh pemerintah, *kedua*, disisi lain Kejaksaan

sebagai penuntut umum merupakan subsistem peradilan pidana yang secara terpadu bersama subsistem yang lain (Kepolisian, Pengadilan dan Pemasyarakatan) berkecimpung dalam tugas-tugas yang bersifat yudikatif.

Kejaksaan sebagai lembaga yang harus melayani dua fungsi yang berbeda, kejaksaan harus dapat menempatkan dirinya di dalam batas-batas yang tidak menyimpang dari asas-asas ketatanegaraan yang bersifat umum. Kejaksaan sebagai salah satu sistem dalam sistem peradilan pidana sering dipandang sebagai lembaga yang menonjol dalam proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan Kejaksaan sebagai suatu lembaga penyaring dalam proses peradilan pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir (6) dibedakan sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan undang-undang tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “Jaksa” menyangkut jabatan, sedangkan

Penuntut Umum menyangkut fungsi⁴⁴. Di dalam proses peradilan pidana Jaksa adalah memberikan “baju hukum” ditingkat awal pemeriksaan suatu perkara. Bila hasil proses penyidikan tidak berbaju hukum maka dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan karena tolak ukurnya bukan hukum, tetapi kekerasan. Selanjutnya Jaksa berperan melakukan penuntutan dan menyelesaikan perkara itu⁴⁵.

Tugas sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan tugas Jaksa dibidang yustisial sedangkan salah satu tugas non-yustisial ialah mengawasi dan mengamankan barang cetakan. Barang-barang cetakan diawasi dan diamankan harus diteliti apakah isinya akan mengganggu ketertiban umum atau, apabila ia dipandang dapat mengganggu kepentingan umum maka barang cetakan tersebut harus dilarang beredar.

Wewenang penuntut umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

⁴⁴ Andi Hamzah , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985 hlm 69

⁴⁵ Thomas Adyan, *Op.cit* hlm 49

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pemanggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan umum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum;
10. Melakukan penetapan hakim.

Apabila diperhatikan tugas dan wewenang jaksa sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penuntut umum merupakan kunci administrasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Karena jaksalah yang melanjutkan hasil pemeriksaan polisi ke muka persidangan pidana, dengan cara memenuhi prosedur administrasi serta berwenang pula menangguk atau menghentikan penuntutan dengan penuntutan karena kurang cukup bukti-bukti yang diperoleh. Sistem penuntutan yang tergabung dalam proses persidangan ternyata lebih merupakan suatu kegiatan penyeleksian atau pilih memilih untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dipersalahkan dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan dan akhirnya harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

Peran kejaksaan sebagai aparat penegak hukum di Indonesia mengalami pertumbuhan dan mengalami perubahan fungsi. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Kejaksaan berfungsi

sebagai penyidik perkara terhadap semua tindak pidana. Namun setelah diundangkannya undang-undang tentang KUHAP sebagaimana tersebut di atas kejaksaan tidak lagi berfungsi sebagai penyidik, kecuali untuk jenis tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tertentu, ia berfungsi sebagai penuntut umum.

D. Prinsip Koordinasi Fungsional

Berdasarkan literatur sistem peradilan pidana, keterkaitan antara penyidikan dan penuntutan sangatlah jelas. Polisi melakukan penyidikan tidak boleh semata-mata melakukan penyidikan hendaknya menyadari dalam penuntutan. Keberhasilan penyidikan mesti terkait dengan keberhasilan penuntutan. Sebaliknya, bagi jaksa, merekapun semestinya mengikuti proses penyidikan suatu perkara dengan sebaik baiknya, sebab hal itu akan menjadi bekal baginya dalam menyusun surat dakwaan dan dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan.

Apabila ia tidak menguasai perkara yang akan ia tuntutan (karena tidak mengetahui proses penyidikannya), penuntutan yang ia lakukan menjadi tidak meyakinkan, yang pada gilirannya gagal membuktikan keyakinan hakim bahwa si terdakwa memang benar bersalah.

Proses pidana adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang secara organisatoris dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan yang terkait dalam sistem peradilan pidana. Sebagai suatu sistem maka ia merupakan suatu yang utuh, terdiri dari subsistem-subsistem yaitu Kepolisian,

Pengadilan (Hakim) dan lembaga pemasyarakatan. Tugas dan wewenang setiap subsistem tersebut saling terkait dan bertalian satu sama lain, dalam arti adanya suatu koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan⁴⁶.

Ketika menangani perkara pidana, antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Yang dimaksud dengan koordinasi fungsional adalah hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Hubungan tersebut adalah hubungan kerjasama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana⁴⁷

Selain hubungan yang bersifat fungsional tersebut, terdapat pula hubungan yang bersifat instansional antara kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Hubungan kerjasama yang bersifat instansional tersebut, pengaturannya tidak terdapat dalam KUHAP. Hubungan tersebut pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama.

Sesuatu yang dilaksanakan oleh suatu subsistem misalnya kepolisian, dengan sendirinya akan mempengaruhi dan merupakan dasar bagi subsistem lainnya untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan seterusnya akan

⁴⁶ Thomas Adyan, *Ibid* hlm 112

⁴⁷ M.Husein, Hlm.269-270

mempengaruhi sistem lain dan akhirnya akan bermuara kepada subsistem terakhir yaitu lembaga pemasyarakatan yang akan merealisasikan tujuan peradilan pidana sebagai suatu upaya untuk menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan sistem peradilan pidana baik jangka pendek berupa resosialisasi terpidana, jangka menengah pengendalian kejahatan maupun jangka panjang yaitu kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan subsistem peradilan pidana tersebut tampak adanya suatu mata rantai yang berkesinambungan, hal ini disebabkan aktivitas dari suatu subsistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pidana secara keseluruhan. Hubungan yang erat keterkaitan antara sesama aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu bentuk keterpaduan dalam proses peradilan pidana. Pendekatan secara terpadu merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang timbul di lapangan. Oleh karenanya pendekatan terpadu, akan lebih serasi jika disertai dengan koordinasi fungsional antara masing-masing subsistem. Secara formal koordinasi tersebut telah termuat dalam undang-undang khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hubungan koordinasi instansional ini meskipun tidak secara langsung mengenai pelaksanaan tugas, fungsi kewenangan masing-masing, tetapi dalam praktek hal ini dirasakan manfaatnya dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Perwujudan

koordinasi instansional tersebut antara lain dalam bentuk Rapat Kerja gabungan, penataran gabungan, dan sebagainya⁴⁸.

Penerapan Prinsip Koordinasi Fungsional di Bidang Penyidikan :

1. Pemberitahuan Dimulainya penyidikan
2. Perpanjangan Penahanan
3. Penyerahan Berkas Perkara
4. Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

⁴⁸ Topo Santoso ,*Op.cit* hlm 96

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.⁵⁰

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

⁵⁰ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, h. 310.

penilaian, penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.⁵¹ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. Lokasi, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian Polres Bengkulu Selatan

b. Populasi

Menurut J. Supranto Populasi adalah "sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama". Masih menurut J. Supranto mengatakan bahwa "populasi adalah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya". Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.⁵²

c. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sample adalah : "setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat

⁵¹ Soni Kraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Suatu Tinjauan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, Hlm.68

⁵² J. Soepranto, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Media Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.23

kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti".⁵³

Adapun metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive*, yaitu informan yang ditentukan sendiri berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pendidikan. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah: Tiga (3) orang Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Selatan.

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan menjaga keabsahan (validitas) data, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempergunakan beberapa metode, yaitu :

a. Studi Dokumentasi

Yaitu mengupulkan data melalui studi terhadap peraturan perundangundangan, buku-buku, literatur, tulisan para ahli seperti makalah, artikel, kertas kerja maupun majalah yang ada relevansinya dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi dipergunakan sebagai bahan hukurn. primer (bahan hukum yang mengikat) dan bahan hukum sekunder (teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum lainnya).

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Data lapangan diperoleh dari hasil wawancara, yaitu mendapatkan

⁵³ Soerjono Soekanto, *Metodelogi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, Hlm.172

informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam (*in depth interview*) kepada informan yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini pada hakikatnya dilakukan cara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dalam analisis data ini data disusun yaitu digolongkan dalam pola, tema atau katagori setelah itu diadakan interpretasi, yaitu member makna, menjalankan pola atau katagori dan mencari keterikatan berbagai konsep. Dengan begitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dikumpulkan dengan dan diseleksi serta disempurnakan untuk menjaga validitas dan reabilitas (kebenaran data), setelah karya ilmiah disusun dalam bentuk laporan berbentuk tesis.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN SECARA KESELURUHAN PRINSIP KOORDINASI FUNGSIONAL BIDANG PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI BENGKULU SELATAN

A. Penerapan secara keseluruhan prinsip koordinasi fungsional bidang penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Bengkulu Selatan

1. Penyidikan Perkara oleh Polres Bengkulu Selatan

Pelaksanaan fungsi dan wewenang kepolisian Polres Bengkulu Selatan sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu salah satu tugas pokok dari POLRI adalah mencegah, menyidik dan menangkap segala peristiwa kriminal. Wewenang untuk mencegah, menyidik, mengungkap segala peristiwa kriminal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁴

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat perkara yang telah diselesaikan rata-rata pertahun (*Clearance rate*) oleh Polres Bengkulu Selatan dalam persentase sebagaimana dimuat dalam tabel berikut ini :

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara pada Tanggal 22 Juni 2024 dengan Kasat Reskrim AKP. Susilo Polres Bengkulu Selatan

Tabel 1
JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN
DI POLRES BENGKULU SELATAN

No	Tahun	Jumlah		Porsentase
		Perkara Masuk	Perkara Selesai	Porsentase
1	2021	245	220	5,4
2	2022	325	295	9,56
3	2023	311	300	9,33
Jumlah		881	815	

Sumber data : Polres Bengkulu Selatan

Rata-rata *Crime Clearance*

Perkara Selesai

$$(X) = \frac{\text{Perkara Selesai}}{\text{Perkara Masuk}} \times 100\%$$

Perkara Masuk x 100%

815

$$(X) = \frac{815}{881} \times 100\% = 71,80$$

881

Berdasarkan tabel di atas ternyata tingkat penyelesaian perkara (*Crime Clearance*) yang dilakukan Polres Bengkulu Selatan belum berjalan baik. Yaitu apabila dihitung angka rata-rata pertahun jumlah perkara yang diselesaikan (*Crime Clearance*) mengalami naik turun. Apabila angka ini akan dijadikan penilaian maka penulis berpendapat bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya sehubungan dengan System Peradilan Pidana di Bengkulu Selatan belum berjalan baik, karena jumlah kejahatan dari tahun ketahun mengalami naik turun maka angka persentase penyelesaian perkara juga mengalami naik turun. Sebenarnya angka prosentase penyelesaian perkara ini masih dapat ditingkatkan.

Tetapi ada kendala-kendala, yaitu :

1. Laporan/pengaduan dari pencari keadilan kurang ditunjang oleh alat bukti yang memadai.
2. Polisi dalam usaha mengungkapkan kejahatan kekurangan alat bukti sehingga kasus-kasus tersebut menjadi tunggakan perkara.
3. Tersangka/saksi-saksi utama melarikan diri/belum tertangkap, akibatnya kasus-kasus tersebut menjadi tertunda
4. Dicaputnya pengaduan oleh pengadu dan diselesaikan secara kekeluargaan oleh yang bersangkutan.

Selanjutnya dipaparkan mengenai hasil kerja pekerjaan polisi dalam rangka penyelnggaran Sistem Peradilan Pidana di Bengkulu Selatan. Dalam tabel berikut dapat dilihat statistik tentang kriminalitas yang direkam oleh Polres Bengkulu Selatan dari tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 2
STATISTIK KRIMINALITAS
DI POLRES BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021-2023

No	Jenis Kejahatan	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	KDRT	56	28,57	175	35,21	119	42,20
2	Pencurian dengan Kekerasan	5	2,55	17	3,42	1	0,35
3	Curanmor	71	36,22	92	18,51	20	7,09
4	Penganiayaan Brt	12	6,12	5	1,01	32	11,35
5	Pembunuhan	6	3,06	11	2,21	4	1,42
6	Pembakaran					7	2,48
7	Pemerasan	3	1,53	9	1,81	3	1,06
8	Penyeludupan			6	1,21		
9	Perjudian	7	3,57	21	4,23	14	4,96
10	Senpi	24	12,24	19	3,82	9	3,19
11	Pencurian ringan	8	4,08	7	1,41	2	0,71
12	Penipuan	3	1,53	45	9,05	28	9,93
13	Penggelapan			32	6,44	23	8,16
14	Penadahan			3	0,60		
15	Penganiayaan					7	2,48
16	Pengeroyokan					8	2,84
17	Penculikan					2	0,71
18	Perkosaan	1	0,51	7	1,41	3	1,06
	Jumlah	196		497		282	

Sumber data : Polres Bengkulu Selatan

Berdasarkan tabel di atas apabila kita perhatikan ternyata di Bengkulu Selatan beberapa jenis kejahatan yang trendnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Misalnya kejahatan penganiayaan , Tahun 2021 sebesar 6,12% dari seluruh angka kejahatan yang ada, lalu 1 tahun kemudian Tahun 2022 grafiknya meningkat menjadi 18,51%. Penganiayaan dengan unsur pemberat ini terjadi pada umumnya karena

para pelaku kejahatan menggunakan senjata tajam, seperti badik atau pisau.

Penganiayaan dengan menggunakan kekerasan pada umumnya di Bengkulu Selatan, serta hubungannya dengan kebiasaan membawa senjata tajam khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada mulanya membawa senjata tajam itu untuk mempertahankan diri dari serangan binatang buas, penjahat-penjahat dan meyingkirkan rintangan yang ditemukan di perjalanan misalnya ranting-ranting kayu, semak belukar dan sebagainya. Disamping untuk maksud di atas, disisi lain membawa senjata tajam dirasakan langsung oleh pembawanya dapat mempertinggi moral dan menambah kepercayaan pada diri sendiri. Untuk mengatasi hal-hal di atas, maka di daerah Bengkulu Selatan khususnya, sering dilakukan oleh polisi penertiban dan razia senjata tajam.

Selanjutnya berdasarkan pada tabel di muka ternyata angka kejahatan harta benda cukup bervariasi seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah, apalagi bila dihubungkan dengan masyarakat Bengkulu Selatan. Sedangkan mengenai pencurian unsur pemberat tampaknya angka kejahatan cukup tinggi, Tahun 2021 misalnya 28,57% dan berkembang naik sehingga pada Tahun 2023 angka tersebut naik menjadi 42,19%.

2. Penuntutan Perkara oleh Kejaksaan Negeri

Kejaksaan ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum dan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi rakyat dalam hukum negara termasuk pula pemberian perlindungan. Kejaksaan sebagai lembaga yang harus melayani dua fungsi yang berbeda, kejaksaan harus dapat menempatkan dirinya didalam batas-batas yang tidak menyimpang dari asas-asas ketatanegaraan yang bersifat umum.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dalam Pasal 1 butir (6) dibedakan sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang. ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Tugas penuntut umum dilakukan oleh jaksa, yang berwenang mengadakan penuntutan dalam perkara pidana dan juga melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim. Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang terletak di Kota Manna yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala kejaksaan, jumlah jaksa yang ada pada saat

⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara pada Tanggal 23 Juni 2024 kepada bapak Arya Masepa selaku Kasi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan

ini adalah sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 1 orang jaksa perempuan dan 9 orang jaksa laki-laki. Ruang tahanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan hanya satu yang memuat + 10 orang, ukuran ruangan tersebut 3 x 3 meter. Karena laki, sedangkan tahanan wanita biasanya diletakan di ruangan lain. Namun pada kenyataanya jarang sekali tahanan berada di runagan tersebut karena tahanan dilimpahkan dari penyidik, kemudian ke jaksa langsung dibawa ke pengadilan negeri, jadi bisa dikatakan ruangan tahanan jarang digunakan.

Selanjutnya disajikan usaha-usaha Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, dalam upayanya sehubungan dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana di Bengkulu Selatan, sebagaimana yang dimuat dalam tabel 3 yang mana terlihat bahwa angka pengajuan perkara (*Conviction Rate*) oleh jaksa sebagai penuntut umum, yang merupakan tugas pokok jaksa sebagai subsistem dari Sistem Peradilan Pidana. Keberhasilan jaksa dalam memberkas atau mengajukan perkara ke pengadilan merupakan suatu indikator yang dapat dijadikan pegangan untuk melihat apakah subsistem dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah efektif atau belum.

Sebab keberhasilan jaksa dalam mengajukan perkara dan sekaligus melakukan penuntutan ke pengadilan merupakan suatu indikator keberhasilan Sistem peradilan Pidana. Pada tabel 3 dapat dilihat tingkat keberhasilan bekerja jaksa dalam mengajukan penuntutan selama kurun waktu 2021-2023 di Bengkulu Selatan :

Tabel 3
PENUNTUTAN PERKARA OLEH JAKSA PADA
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021-2023

Jenis Penyelesaian	Tahun		
	2021	2022	2023
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri			
1.Dengan Acara Biasa	427 91,6%	402 85,9%	395 95,9%
2.Dengan Acara Singkat	39 8,37%	66 14,10%	17 4,13%
Jumlah	466	468	412

Sumber data: Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan

Conviction rate Pertahun

Dengan Acara Biasa :91,14%

Dengan Acara Singkat : 8,87%

100%

Berdasarkan tabel 3 di atas ternyata pertahun *Conviction rate* (angka rata-rata pengajuan perkara) oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri dengan menggunakan acara biasa sebesar 9,14% angka ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang diajukan oleh jaksa sebagian besar kasus yang cukup sulit dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Sedangkan untuk perkara-perkara yang diajukan dengan acara singkat *Conviction Rate* pertahun antara tahun 2021-2023 adalah 8,87%.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dinyatakan bahwa *Conviction Rate* antara tahun 2021-2023 yang dilaksanakan oleh jaksa baik terhadap perkara yang diajukan dengan cara biasa atau dengan acara singkat sebesar 100% dari semua kasus yang masuk dari Kepolisian.

3. Pemeriksaan dan Putusan Perkara oleh Pengadilan Negeri

Pengadilan adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, ia mempunyai tugas pokok sebagai lembaga penyelesaian konflik yang dihadapkan kepadanya. Ia berkewajiban untuk menyelenggarakan, untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini dijalankan oleh hakim, dalam menjalankan tugasnya ia harus bebas, tidak boleh ada campur tangan pemerintah dan hakim harus mandiri. Ketentuan yang mengatur tentang lembaga peradilan ini ialah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peranan peradilan tidak dapat disangsikan lagi. Lembaga ini memberikan tempat bagi mereka para pencari keadilan yang merasa hak-haknya dilanggar. Aktivitas lembaga ini pada dasarnya adalah berupaya untuk menjabarkan rumusan-rumusan hukum yang masih bersifat abstrak, karena dengan melalui lembaga ini rumusan-rumusan hukum yang masih bersifat abstrak dapat diwujudkan.⁵⁶

⁵⁶ Ibu Amelia Putrina Lumbantobing selaku hakim di Pengadilan Negeri Manna yang penulis wawancarai pada Tanggal 22 Juni 2024

Peranan dimainkan oleh pengadilan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Karena dalam proses persidanganlah nasib seorang pelaku tindak pidana ditentukan, apakah ia akan dipidana atau dinyatakan tidak bersalah secara hukum. Hakim harus teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dan pula ia harus teliti dan cermat dalam memilih dan menentukan jenis-jenis pembedaan atau sanksi pidana yang akan dijatuhkannya pada pelaku tindak pidana, latar belakang kejiwaan pelaku, serta motivasi apa yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana

Banyaknya hakim di Pengadilan Manna sebanyak 11 orang yang terdiri dari 7 orang hakim laki-laki dan 4 orang hakim wanita. Sidang dilakukan pada hari senen sampai hari Jumat. Ruang sidang yang ada di Pengadilan Negeri Manna ada 3, terdiri dari satu Ruang sidang utama atau umum dan dua ruang sidang khusus untuk perkara anak dan perkara asusila. Ruang tahanan yang ada di Pengadilan Negeri Manna ada 3 yang kapasitasnya untuk 10 orang , yaitu untuk ruang tahanan dewasa, anak dan wanita. Kenyataanya ruang tahanan yang ada di Pengadilan Negeri Manna hanya dijadikan sebagai ruangan tunggu para tahanan, karena setelah sidang selesai para tahanan tersebut dikembalikan lagi ke rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.

Mengenai peranan peradilan tidak dapat disangsikan lagi. Lembaga ini memberikan tempat bagi mereka para pencari keadilan yang merasa

hak-haknya dilanggar. Aktivitas lembaga ini pada dasarnya adalah berupaya untuk menjabarkan rumusan-rumusan hukum yang masih bersifat abstrak. Karena dengan melalui lembaga ini rumusan-rumusan hukum yang masih bersifat abstrak tadi dapat diwujudkan.

Peranan yang dimainkan oleh pengadilan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat . Karena dalam proses persidanganlah nasib seorang pelaku tindak pidana ditentukan, apakah ia akan dipidana atau dinyatakan tidak bersalah secara hukum. Hakim harus teliti dan cermat dalam memilih dan menentukan jenis-jenis pemidanaan atau sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana, latar belakang kejiwaan pelaku, serta motivasi apa yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Terhadap pemidanaan, Hakim Wajib mempertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
5. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
6. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
8. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

9. Tindak pidana dilakukan dengan berencana

Keputusan pengadilan atas diri terdakwa pelaku tindak pidana adalah merupakan masukan (input) bagi subsistem peradilan pidana lainnya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pada tabel 4 di bawah ini akan disajikan tentang penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Manna untuk periode Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 4
PENYELESAIAN PERKARA YANG DIAJUKAN
DENGAN ACARA BIASA PADA
PENGADILAN NEGERI MANNA
PERIODE 2021-2023

N O	Jenis Penyelesaian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Dipidana	394 92,27	372 92,53	370 93,7
2	Bebas	-	-	-
3	Banding/Grasi	33 7,73	30 7,46	25 6,33
		427	405	395

Sumber data : Pengadilan Negeri Manna

Berdasarkan tabel 4 di atas ternyata dari jumlah perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan ternyata putusan yang mengandung pemidanaan menduduki tempat pertama yaitu untuk kurun waktu 2021-2023 rata-rata pertahun mencapai 92,83%, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan System Peradilan Pidana sudah cukup berhasil sebab apabila diperhatikan perjalanan berkas perkara tersebut dari fase penyidikan oleh

Kepolisian, penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan di persidangan oleh hakim ternyata semua data yang diajukan oleh jaksa dan tuntutananya cukup akurat sehingga hakim benar-benar yakin akan tuduhan dan kesalahan terpidana.

Sedangkan bagi mereka yang belum puas dengan putusan hakim dan masih mengajukan upaya hukum baik banding maupun grasi dalam kurun waktu yang sama mencapai rata-rata 7,17 angka inilah wajar-wajar saja sebab para pencari keadilan terus berusaha untuk mendapatkan kebenaran materil dalam kasusnya. Putusan pembebasan yang dijatuhkan hakim dalam periode tahun 2021-2023 tidak ada. Pada tabel berikut ini akan dipaparkan angka penyelesaian perkara terhadap perkara-perkara yang diajukan oleh jaksa dengan menggunakan acara pemeriksaan secara singkat untuk periode waktu 2021-2023 pada Pengadilan Negeri Manna.

Tabel 5

**PENYELESAIAN PERKARA YANG DIAJUKANDENGAN ACARA
SINGKAT PADA PENGADILAN NEGERI MANNA
PERIODE 2021-2023**

No	Jenis Penyelesaian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Dipidana	30 78%	59 89,4	15 88,23
2	Bebas	7	3	1
3	Banding/Grasi	2 5,13	4 6,06	1 5,9
Jumlah		39	66	17

Sumber data: Pengadilan Negeri Manna

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat penyelesaian perkara, terhadap perkara-perkara yang diajukan oleh jaksa dengan menggunakan cara pemeriksaan singkat pada Pengadilan Negeri Manna dalam kurun waktu 2021-2023 adalah sebagai berikut, dari semua perkara yang diajukan jaksa ternyata sebagian besar kasus tersebut oleh hakim dijatuhi pidana, yaitu rata-rata pertahun dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas sebesar 85,21%. Terhadap perkara yang oleh hakim dijatuhi putusan bebas persentasenya yaitu 9,5%, sedangkan putusan hakim yang dimintakan banding 5,7% pertahun.

Apabila kita bandingkan antara tabel 4 dan 5 maka ternyata terdapat perbedaan hasil atau penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim. Untuk perkara-perkara yang diajukan oleh jaksa dengan acara singkat angka penyelesaian mencapai 85,21% pertahun adalah wajar mengingat perkara itu mudah membuktikan dan penerapan hukumnya, dan perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan acara pemeriksaan biasa mencapai 92,83%. Selanjutnya baik pada perkara yang diputus bebas maupun yang dimintakan banding atau grasi oleh pencari keadilan yang terdapat pada tabel 5 lebih bervariasi jika dibandingkan dengan yang ada pada tabel 4.

a. Hubungan dan Kerjasama Antara Penyidik dengan Penuntut Umum

a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 109 (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan

tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Menurut Kasat Reskrim Bengkulu Selatan pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik seperti pemanggilan pro justisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut, maka atas pertanyaan apakah dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum, diperoleh jawaban sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Jawaban-jawaban responden di presentasikan dengan rumus :

$X = \frac{a}{n} \times 100\%$, dengan catatan :

n

a= jawaban responden

n= banyaknya responden

x= hasil prosentase dari jawaban responden

Tabel 6

Jawaban	: Polisi n= 3		: Jaksa n= 3	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a. Ya	2	66,6	-	-
b. Tidak	-	-	-	-
c. Tidak tentu	2	66,6	3	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat, bahwa sebagian besar responden polisi (66,6%) mengatakan bahwa mereka memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Hanya sebagian kecil saja dari responden polisi (66,6%) yang mengatakan tidak tentu. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang keharusan penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan sebagaimana ditentukan Pasal 109 ayat (1) KUHAP belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini didukung pula oleh jawaban responden jaksa (100%) yang mengatakan tidak tentu seperti tampak dalam tabel di atas. Didalam pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Kepolisian kepada Penuntut Umum diberikan secara resmi atau secara tertulis. Alasan yang diberikan oleh para responden yang menjawab “tidak tentu” adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 7

Jawaban	: Polisi n= 3		: Jaksa n= 3	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a. Tidak ada kewajiban	-	-	-	-
b. Terlambat memberi tahukan	2	66,6	3	100
c. Bersamaan dengan ber kas dikirim	2	66,66	2	66,6

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum kebanyakan dilakukan bersamaan dengan pengiriman berkas perkara. Hanya sebagian kecil saja yang menjawab karena keterlambatan pemberitahuan, yakni 66,6% responden polisi, dan 100,% responden jaksa. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa ketentuan tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 (1) KUHAP belum sepenuhnya dilaksanakan dalam praktek peradilan pidana umum di Bengkulu Selatan.

Kenyataan tersebut di atas pada hemat penulis dapat mempengaruhi kebijaksanaan di bidang penuntutan, sebab penuntut umum tidak dapat mengetahui apakah penyidikan itu dihentikan atau berkas perkaranya akan diserahkan kepada penuntut umum.

b. Perpanjangan Penahanan

Pasal 24 KUHAP telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka paling lama 20 hari. Namun demikian, apabila masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Apabila dalam jangka waktu 60 hari tersebut pemeriksaan masih belum selesai, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Ketentuan Pasal 24 KUHAP sebagaimana tersebut di atas tergambar hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum, yakni dalam hal penyidik memerlukan perpanjangan penahanan atas dasar seorang tersangka, maka penyidik harus mengajukan permohonan untuk itu kepada penuntut umum sehubungan dengan kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

Untuk memperoleh gambaran tentang implementasi hal tersebut dalam praktek peradilan pidana di Bengkulu Selatan, maka kepada para responden ditanyakan, apakah permintaan perpanjangan itu kepada penuntut umum pernah ditolak. Atas pertanyaan ini dari para responden diperoleh jawaban seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 8

Jawaban	: Polisi n= 3		: Jaksa n= 2	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a.ya	-	-	-	-
b. tidak	2	66,6	-	-
c. kadang kadang	1	33,3	2	100

Berdasarkan data di atas tampak, bahwa sebagian besar responden polisi mengatakan bahwa permintaan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum tidak pernah ditolak. Namun ada sebagian kecil yang mengatakan, bahwa kadang-kadang ditolak (33,3%). Kenyataan yang terakhir ini diperkuat oleh jawaban responden Jaksa 100% mengatakan

bahwa permintaan perpanjangan penahanan dari penyidik itu kadang-kadang ditolak. Adapun yang menjadi alasan penolakan tersebut dari responden diperoleh jawaban sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 9

Jawaban	: Polisi n= 1		: Jaksa n= 3	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a. Karena terlambat (melampaui batas Waktu)	1	100	2	66,6
b. tidak ada resume hasil pemeriksaan	-	-	-	-
c Alasan yuridis tdk terpenuhi	-	-	1	100

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa sebagian besar responden menjawab bahwa alasan penolakan permintaan perpanjangan penahanan itu adalah karena keterlambatan pengajuannya, atau jangka waktunya telah terlampaui. Disamping itu sebagian kecil responden jaksa (100%) menjawab bahwa alasannya adalah yuridis tidak terpenuhi.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari tabel 2 dan 3 di atas, bahwa hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam hal perpanjangan penahanan ini dalam prakteknya di

Bengkulu Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hanya saja perlu diingat, oleh penuntut umum, antara lain adalah karena keterlambatan penyidik dalam mengajukan permohonan atau permintaan tersebut.

Tujuan koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum dalam hal penahanan tersebut adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, yakni untuk mengajukan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang tersangka yang dikenakan penahanan seperti cenderung terlihat dalam praktek sebelum KUHAP yang tidak memberikan kepastian hukum.

Atas dasar kenyataan di atas terlihat bahwa hubungan kerjasama secara fungsional antara penyidik dengan penuntut umum di Bengkulu Selatan berjalan cukup baik. Kenyataan ini diperkuat pula dengan jawaban responden atas pertanyaan bagaimanakah menurut pendapat saudara hubungan fungsional antara Polres Bengkulu Selatan dengan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan penyidikan setelah berlakunya KUHAP. Mengenai hal ini diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 10

Jawaban	: Polisi n= 2		: Jaksa n= 3	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a. baik	2	20	1	10
b. cukup baik	1	10	2	20
c kurang baik	-	-	-	-
d tidak baik	-	-	-	-

c. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum pada hakekatnya melalui dua tahap, pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Namun demikian Pasal 138 ayat (2) KUHAP menentukan, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Sehubungan dengan itu jawaban responden atas pertanyaan, apakah berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum pernah dikembalikan, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 11

Jawaban	: Polisi n= 3		: Jaksa n= 3	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a. ya/pernah	3	333	3	333
b. tidak pernah	-	-	-	-

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa tidak selamanya berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum dianggap telah final proses penyidikannya. Semua responden, baik polisi maupun jaksa (333%) membenarkan pernyataan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP tadi kenyataan tersebut dapat dibenarkan. Artinya, pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik sesuai dengan ketentuan KUHAP diperbolehkan sepanjang disertai dengan petunjuk-petunjuk tentang hal-hal yang perlu dilengkapi. Lalu apakah dalam prakteknya di Bengkulu Selatan pengembalian tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk? Mengenai hal ini 333% responden, baik polisi maupun jaksa telah memberikan jawaban, bahwa pengembalian tersebut selalu disertai dengan petunjuk-petunjuk penuntut umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam hal penyerahan berkas perkara serta pengembaliannya untuk dilakukan penyidikan tambahan telah tercipta koordinasi fungsional yang baik antara penyidik dengan penuntut umum di Bengkulu Selatan.

Untuk memperkuat data tentang pengembalian berkas perkara tersebut, dapat dikemukakan disini perbandingan antara jumlah perkara yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum dengan jumlah perkara yang dikembalikan untuk dilakukan penyidikan tambahan. Perbandingan ini adalah sebagaimana terlibat dalam tabel berikut :

Tabel 12

Tahun	Perkara Yang dilimpahkan Pada Penuntut Umum	Dikembalikan untuk Disidik tambahan
2021	536 perkara	165 perkara
2022	943 perkara	486 perkara
2023	610 perkara	323 perkara

Sumber Data: Polres Bengkulu Selatan

Untuk mengetahui alasan-alasan pengembalian berkas perkara tersebut dari para responden diperoleh data sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 13

Jawaban	: Polisi n= 3		: Jaksa n= 3	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a. Berita Acara kurang lengkap	2	66,6	2	66,6
b. Unsur tindak pidana tidak terpenuhi	-	-	3	100
d. Belum ada persamaan Persepsi	1	33,3	1	33,3

Berdasarkan tabel tersebut di atas nampak bahwa sebagian besar responden polisi (33,3%) mengatakan pengembalian berkas perkara itu disebabkan oleh karena adanya ketidaksamaan persepsi, yakni antara penyidik dengan penuntut umum tentang suatu perkara. Sedangkan responden jaksa melihat bahwa pengembalian berkas perkara tersebut sebagian besar adalah karena tidak lengkapnya Berita Acara (66,6%), dan unsur tindak pidana tidak terpenuhi (100%). Namun demikian responden jaksa juga melihat pengembalian berkas perkara itu disebabkan oleh karena belum ada persamaan persepsi (33,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disebabkan karena belum adanya persamaan persepsi, Berita Acara kurang lengkap, dan juga karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana. Selanjutnya atas pertanyaan berapa kalikah berkas perkara itu dikembalikan kepada penyidik, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 14

Jawaban	: Polisi n= 3		: Jaksa n= 2	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a. Satu kali	2	66,6	3	150
b. Dua kali	3	100	2	100
c. Lebih dari dua kali	-	-	-	-

Berdasarkan data tersebut di atas kelihatan, bahwa pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik rata-rata adalah satu kali. Keadaan seperti tersebut di atas pada hemat penulis masih dalam batas kewajaran. Artinya, tidak sampai terjadi bolak balik berkas perkara berkali-kali hal tersebut tercapai pada hemat penulis tidaklah terlepas dari adanya hubungan kerjasama fungsional yang cukup baik antara kedua instansi, dan dimanfaatkannya forum pertemuan antara penyidik dan penuntut umum secara baik oleh kedua belah pihak.

d. Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

Pasal 109 ayat (2) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Khusus mengenai penghentian penyidikan ini dari responden atas dasar pertanyaan, apakah dalam hal penyidik menghentikan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 15

Jawaban	: Polisi n= 3		: Jaksa n= 2	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a. ya	3	100	-	-
b. tidak	-	-	-	-
c. tidak tentu	-	-	2	100

Berdasarkan data tersebut di atas memperlihatkan bahwa masing-masing pihak memberikan jawaban yang saling berbeda. Pihak penyidik, memberikan keterangan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, hal itu diberitahukan kepada penuntut umum. Namun penuntut umum memberikan keterangan bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik tidak tentu diberitahukan kepada penuntut umum.

Namun demikian, bila dilihat data mengenai perkara yang hilang di tengah jalan, artinya yang tidak dilimpahkan berkasnya oleh penyidik kepada penuntut umum, sehingga pihak penuntut umum tidak mengetahui apakah perkara itu dihentikan penyidikannya atau bagaimana, maka dapat dikatakan, bahwa ada perkara yang dihentikan penyidikannya tapi tidak diberitahukan kepada penuntut umum. Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut, serta perbandingannya dengan jumlah perkara yang diberitahukan penyidikannya dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Tabel 16

Tahun	SPDP	Henti sidik tidak Diberitahukan	%
2021	418	5	1,20
2022	372	-	-
2023	270	1	0,4

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan

Dengan demikian tampak bahwa, meskipun prosentasenya kecil, masih ada kasus-kasus yang dihentikan penyidikannya yang tidak diberitahukan kepada penuntut umum. Keadaan seperti ini dapat dijadikan indikator untuk menilai bahwa koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum dalam hal pemberitahuan penghentian penyidikan belum sepenuhnya dapat terlaksana.

2. Hubungan Kerjasama Penyidik dengan Hakim/Pengadilan

Hubungan dan kerjasama penyidik dengan hakim terlihat dalam hal :

- a. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik (Pasal 29)
- b. Permintaan izin penggeledahan rumah oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 33 KUHAP)
- c. Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 38 KUHAP)
- d. Izin khusus Ketua Pengadilan Negeri kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan surat-surat (Pasal 47 KUHAP)
- e. Dalam hal pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 KUHAP) dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 211-216 KUHAP)
- f. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan perlu dan mendesak wajib dengan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 34 ayat(2) jo Pasal 39 ayat (2) KUHAP)

- g. Dalam hal penyidik memberikan kepada panitera bukti surat agar putusan telah disampaikan kepada terpidana (Pasal 214 ayat (3) KUHAP)
- h. Dalam hal pemberitahuan oleh panitera kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa (Pasal 214 ayat(7) KUHAP).

3. Hubungan dan Kerjasama Jaksa/Penuntut Umum dengan Hakim/Pengadilan

Mengenai hubungan dan kerjasama jaksa dan hakim diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

- a. Penuntut umum mempersiapkan tindakan penuntutan, misalnya dalam hal izin perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Penuntut umum melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan (Pasal 14 serta Pasal 137 KUHAP)
- c. Penuntut umum melaksanakan penetapan hakim
- d. Penuntut umum melaksanakan upaya hukum biasa dan atau upaya hukum luar biasa. Khusus untuk upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi hukum diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 ayai(1) KUHAP)
- e. Dalam pemeriksaan peninjauan kembali oleh Hakim Pengadilan maka jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya (Pasal 265 ayat(2) KUHAP)
- f. Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 huruf a jo Pasal 270 KUHAP)

B. Faktor-Faktor penyebab Aparat Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa) di Bengkulu Selatan bolak baliknya koordinasi bidang penyidikan tindak pidana

Pengertian *Integrated Criminal Justice System*, menghendaki adanya kesatuan pola pikir, bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas dalam rangkaian sistem peradilan pidana hanya dapat dicapai dengan kerjasama antara penegak hukum dengan sebaik-baiknya. Kerjasama itu harus dilakukan dengan masing-masing subsistem atau aparat penegak hukum tetap berpegangan teguh kepada tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam hal ini undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah memberikan pegangan yang cukup memadai.

Hubungan dan kerjasama penyidik dan penuntut umum terutama dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan yang lazim disebut pra penuntutan. Hubungan dan kerjasama dibidang ini mempunyai arti yang amat penting. Didalam proses peradilan pidana di Bengkulu Selatan bentuk kerjasama tersebut meliputi :

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Ditentukan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum

2. Penghentian penyidikan oleh penyidik

Ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

3. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyelesaian penyidikan

Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP, yaitu jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari.

4. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum

Menurut Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, mekanismenya sebagai berikut, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Penuntut umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

Apabila menurut penuntut umum terdapat kekurangan maka penuntut umum mempunyai kewenangan untuk mengadakan pra penuntutan, dengan memberikan petunjuk dalam kerangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Segera setelah berkas diterima penuntut umum dari penyidik ia harus segera mempelajari dan meneliti dalam waktu 7 hari wajib memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidik itu sudah lengkap atau belum. Apabila hasil penyidikan itu ternyata belum lengkap,

penuntut umum mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya berkas perkara tersebut oleh penyidik harus sudah dikembalikan kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Selanjutnya apabila penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntuit umum.

5. Penghentian penuntutan

Penghentian penuntutan ini diatur dalam Pasal 140 ayat (2) sub c KUHAP, yaitu : “Turunan surat ketetapan penghentian penuntutan wajib disampaikan oleh penuntut umum kepada tersangka atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim”.

Sedangkan permasalahan yang terdapat dalam hubungan kerjasama antara penyidik kepolisian dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Bengkulu Selatan terdapat beberapa faktor. Terhadap pertanyaan, apakah peraturan perundang-undangan (KUHAP) dapat dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi proses penyidikan, diperoleh jawaban sebagai berikut :

Tabel 17

Jawaban	: Polisi n= 3		: Jaksa n= 3	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a. ya	3	100	3	100

b. tidak	-	-	-	-
----------	---	---	---	---

Data tersebut di atas menggambarkan peraturan perundang-undangan (Khususnya KUHAP) sendiri dapat dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi proses penyidikan, karena 100% responden, baik polisi maupun jaksa menyatakan demikian. Adapun alasan-alasan dari para responden yang mengatakan demikian adalah sebagai berikut :

Tabel 18

Jawaban	: Polisi n= 3		: Jaksa n= 3	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a.banyak pasal-pasal yang tidak jelas	3	100	2	66,6
b.banyak pasal yang belum ada peraturan pelaksanaanya	-	-	1	33,3
c.belum ada persesuaian para penegak hukum tentang penafsiran suatu pasal	2	66,6	1	33,3

Berdasarkan jawaban di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa peraturan perundang-undangan (khususnya KUHAP) dapat dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi proses penyidikan adalah karena banyak pasal-pasal yang tidak jelas, dan karena belum adanya persesuaian pendapat dari aparat penegak hukum tentang penafsiran beberapa pasal. Alasan lainnya adalah

karena banyak pasal yang belum ada peraturan pelaksanaan, dalam hal ini mengenai bukti permulaan yang tidak cukup sebagaimana dikemukakan oleh sebagian kecil responden jaksa, yakni 33,3%.

Bila terjadi perbedaan penafsiran antara penyidik dengan penuntut umum tentang suatu pasal KUHAP, maka 100% responden, baik polisi maupun jaksa menjawab, bahwa langkah yang ditempuh dengan mengadakan temu wicara. Dengan cara itu perbedaan persepsi tersebut dapat diatasi. Kesimpulan penulis terhadap langkah yang demikian itu adalah, bahwa para penegak hukum itu sendiri telah menyadari betapa pentingnya pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana sebagaimana penulis kemukakan pada bagian pendahuluan.

Disamping faktor perundang-undangan, maka para responden melihat pula faktor atau sarana sebagai faktor yang ikut mempengaruhi proses penyidikan. Hal ini tergambar dari tabel berikut, sebagai jawaban atas pertanyaan apakah faktor fasilitas atau sarana mempengaruhi proses penyidikan.

Tabel 19

Jawaban	: Polisi n= 3		: Jaksa n= 3	
	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
a. ya	3	100	3	100
b. tidak	-	-	-	-

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa semua responden memberikan jawaban bahwa faktor penegak hukum itu sendiri dan faktor masyarakat, sehubungan dengan kesadaran hukumnya merupakan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi proses penyidikan. Hasil wawancara dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, khususnya terhadap faktor kesadaran hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi proses penyidikan diperkuat dengan kenyataan, bahwa sebagian besar warga masyarakat kita masih enggan memberikan laporan tentang suatu tindak pidana yang ia lihat dan iaketahui.

Hukum pada dasarnya merupakan suatu sistem kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu agar fungsi hukum dapat berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan suatu pembinaan, pembangunan dan penegakan. Bahkan juga terhadap pelaksanaan atas penegakan hukumpun perlu ditingkat kemampuan profesional dan integritas kepribadian. Disamping itu, karena setiap subsistem yang terlihat dalam sistem peradilan pidana mempunyai bidang tugas dan kewenangan sendiri-sendiri, maka perlu adanya suatu sinkronisasi pelaksanaan fungsi penegak hukum, menuju suatu cita-cita hukum yaitu terwujudnya kepastian hukum yang berintikan keasdilan. Maka dengan demikian seluruh proses penegakkn hukum mempunyai tahapan-tahapan dan kewenangan yang berbeda tetapi saling berkaitan, berhubungan dan berkelanjutan dalam suatu keterpaduan dalam mewujudkan cita-cita hukum sebagaimana dikaitkan di muka.

Pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari tujuan peradilan pidana itu sendiri. Keterpaduan menggambarkan suatu mata rantai yang terpasang pada roda gigi, yang masing-masing dengan tepat dan terpatri pada suatu kombinasi yang baik satu sama lain. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana oleh lembaga-lembaga secara terpisah, pelaksanaannya tentu akan menjadi pembenturan dalam realisasi kebijaksanaan dan praktek antara masing-masing lembaga tersebut.

Hal yang demikian mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam sistem peradilan pidana, akan melibatkan beberapa subsistem, yang tiap-tiap subsistem mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda-beda, walaupun mereka mempunyai suatu tujuan yang sama. Tugas-tugas dibidang penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan masing-masing dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemyarakatan, merupakan suatu rangkaian tugas yang berkaitan satu sama lainnya. Hal yang demikianlah yang sebenarnya yang dkehendaki oleh peradilan pidana kita, yaitu sistem peradilan pidana yang terpadu.

Tugas-tugas penyidikan, pra penuntutan, penuntutan pengadilan dan pemyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang mengacu kepada penegak hukum yang bermuara kepada kepastian hukum yang berintikan keadilan. Pembidangan tugas antara subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keharusan untuk mencegah suatu kekuasaan atau

kewenangan yang berlebihan, serta membentuk spesialisasi pelaksanaan tugas yang profesional. Namun demikian kerjasama antara penegak hukum sebagai suatu subsistem dalam sistem peradilan pidana, diperlukan keterpaduan yang sinkron diantara penegak hukum, harus didasari oleh persamaan pandang (persepsi) tentang keadilan dan saling bersikap hormat menghormati antara sesama profesi dan harus dihindari adanya pandangan yang bersifat “instansi sentries”.

Berdasarkan pada data yang didapat di lapangan dari para responden menurut penulis sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi antar aparat penegak hukum di Bengkulu Selatan keterpaduannya belum tercapai. Untuk mengatasi hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dapat ditempuh cara-cara :

1. Persamaan persepsi tentang keadilan dan tujuan pemidanaan.

Diantara aparat penegak hukum harus sinkron dalam memandang tujuan penegakan hukum yaitu kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Keadaan ini mengharuskan penegak hukum untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan-kepentingan kelompok sehingga dapat mengaburkan tujuan sistem peradilan pidana.

2. Meningkatkan kemampuan profesional

Agar pelaksanaan fungsi masing-masing penegak hukum tercapai maka harus diupayakan agar sifat profesionalisme antara aparat penegak hukum diperhatikan secara cermat. Sehingga setiap subsistem dari peradilan

pidana masing-masing mengetahui dengan pasti apa yang menjadi tugas, hak dan kewenangannya masing-masing tanpa merendahkan satu sama lain.

3. Mengadakan pendekatan yuridis, sosio politik dan sosio kultural.

Dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu maka setiap subsistem peradilan pidana perlu mensinkronkan pendekatan dalam pengakan hukum.

4. Setiap subsistem peradilan pidana dalam upaya pelaksanaan *Integrated Criminal Justice System*, harus mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing dalam menuju administrasi peradilan pidana.
5. Meningkatkan komunikasi, dan konsultasi antara sesama aparat penegak hukum di daerah dalam rangka menuju kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan secara keseluruhan prinsip koordinasi fungsional bidang penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Bengkulu Selatan, belum sepenuhnya terlaksana seperti yang ditetapkan dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari :
 - a. Ketentuan tentang keharusan penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana yang disyaratkan KUHAP dalam praktek belum terlaksana karena masih ada perkara-perkara yang pemberitahuan penyidikannya dikirimkan bersamaan dengan berkas, dan ada pula yang terlambat memberitahu.
 - b. Masih ada perkara-perkara yang dihentikan penyidikannya namun tidak diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum. Dengan demikian dalam hal penghentian penyidikan ini belum sepenuhnya tercipta hubungan koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum.

2. Faktor-faktor penyebab Aparat Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa) di Bengkulu Selatan bolak-baliknya koordinasi bidang penyidikan tindak pidana:
 - a. Faktor peraturan perundang-undangan (khususnya KUHAP), karena ada ketentuan yang menimbulkan perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum, lagi pula ada pasal-pasal yang tidak jelas dan belum ada peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini apa yang dimaksud bukti permulaan yang tidak cukup.
 - b. Faktor fasilitas atau sarana
 - c. Faktor penegak hukum dan faktor masyarakat, terutama yang berhubungan dengan tingkat kesedaran hukumnya.

Pelaksanaan koordinasi fungsional di bidang penyidikan perkara pidana langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengadakan temu wicara.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada uraian di atas, maka pada bagian ini akan dikemukakan guna meningkatkan Prinsip Koordinasi Fungsional Bidang penyidikan Perkara Pidana dan Penerapannya di Bengkulu Selatan, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan profesional setiap subsistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing
2. Mengadakan kerjasama yang positif dan terpadu, hal ini sangat diperlukan dengan prinsip tidak mengaburkan arti perbedaan dan pembagian kewenangan masing-masing subsistem. Dalam hal ini masing-masing aparat penegak hukum berpandangan bahwa pelaksanaan fungsi dan

tugasnya hanya dapat berhasil apabila apabila ada keterpaduan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. Hakekatnya keseluruhan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan adalah berkaitan satu sama lain, berhubungan dan berkelanjutan atas suatu kerangka kerjasama yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Elwi Danil, *Pengimplementasian Prinsip koordinasi Fungsional Dalam Bidang Penyidikan Di Kotamadya Padang*, Padang 1996.

H.Haris, *Pembaharuan Hukum Acara pidana yang terdapat dalam HIR*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.

Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan Penegakkan Hukum*, Angkasa, Bandung, 1993.

Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP Tesis Universitas Indonesia*, Jakarta, 1985.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mardjono Reksodiputro, *Perkembangan Pemikiran Teoritik Tentang Kuasa Kejahatan di Indonesia, Makalah Penataran Kriminologi Undip*, Semarang, 1988.

Maroni, *Koordinasi Penegak Hukum dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan pada Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Tesis Undip, Semarang, 1996.

Muladi, *Sistem Pemidanaan di Indonesia dan Prospeknya*, Semarang, 1988.

M.Harvey Brenner, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

_____, *Pengembangan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu pemikiran awal)*, Majalah Hukum Nasional, 1988.

Romli Atmasmitra, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1983.

_____, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Eksistensialisme dan Absolutisme*, Bina Cipta Bandung, 1986.

Richard M. Steers, *Organization Effectiveness a Behavioral View*, Terjemahan Magdalena Jamim, LPPM dan Erlangga, Jakarta 1980.

Schorode dan Voch, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1986.

Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.

Soepardjo Rustam, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, BPHN, 1980.

Soetandyo Wignyosoedibyo, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, Bahan Penataran Fakultas Hukum UI, 1993.

Sudarto, *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Seminar Kriminologi IV Semarang*, Semarang 1980.

Thomas Adyan, *Efektifitas Sistem Peradilan Pidana*, Tesis UI, 1999, Jakarta

Wagiono Ismangil, *Pendekatan Sistem dalam Management Organisasi*, Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman